

„Niegrzeczne naczynia”. O postrzeganiu transgresji w pozaeuropejskiej, prekolumbijskiej kulturze Majów

Manuskrypt tekstu głównego artykułu, który powstał w wyniku badań wykonanych na podstawie dotacji finansowej DSM.

Słowa klucze: Majowie, ceramika Majów, transgresja, obsceniczności, ikonografia kultury Majów

Keywords: Maya, Maya ceramics, transgression, obscenities, Maya iconography

Czasopismo: Redakcja "Szkło i Ceramika" nr 2 2019, ISSN 0039-8144, ul. Postępu 9 02-676, Warszawa, tel.: (0 22) 549 97 53

Afiliacja autora: Instytut Archeologii UW, Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW

Biogram: Mgr Michał Gilewski, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW. Uczestnik badań archeologicznych w Gwatemali oraz Peru. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą problemowi rolnictwa prekolumbijskiego w pld. Gwatemali. Email: soniczny@wp.pl

Abstrakt:

Kultura Majów pozostawiła za sobą liczne przekazy ikonograficzne w postaci scen figuratywnych oraz tekstowe, które znajdują się najczęściej na naczyniach ceramicznych, które mogą posłużyć do rekonstrukcji zjawisk starożytnego życia społecznego. Jednym z fenomenów, które zwykle wzbudzają zainteresowanie zarówno naukowej i jak zwykłej publiczności są te praktyki kulturowe Majów, które odbierane są jako przekraczające normy kulturowe współczesności. W artykule zostaną omówione dwa przykłady takich zjawisk, które są

odbierane w ten sposób. Pierwszym będą sceny figuralne prezentujące scene prezentujące libacyjne praktyki doodbytniczej konsumpcji alkoholu oraz zwróconej treści żołądkowej. Drugim będą przykłady seksualizmów i wulgaryzmów zawarte w tekstach na naczyniach ceramicznych.

Celem artykułu jest wykazanie, że powyższe rekonstruowane dla starożytnej kultury zjawiska kulturowe są obierane jako interesujące przed współczesnych zachodnich odbiorców jako zjawiska przekraczające normy zachowań charakterystycznych dla tego kręgu kulturowego. Należy zwrócić uwagę, że szczególne traktowanie majańskich praktyk libacyjnych wynika z rektofobicznych i emetofobicznych awersji znanych dla Zachodniej kultury, oraz na to, że nie wszystkie aspekty rdzennej amerindiańskiej seksualności i obsceniczności są przez nas dobrze rozumiane, chociaż zdaniem części badaczy Majowie znali i lubili niegrzeczne żarty.

Abstract:

The Maya culture left behind numerous examples of iconographic sources in the forms of figural representations and textual inscriptions on ceramic dishes. Among those which strike most interest, both for the scientific community and the general public, are the ones which are perceived to be transgressing contemporary cultural norms. This article is going to discuss two such phenomena: the figural representations of the ritual applications of enemas consisting of alcohol and vomit, and the vulgar and sexually implicit inscriptions on ceramics.

The aim of this article is to prove that the cultural phenomena discussed here are considered interesting for the contemporary Western audience due to their transgressive character as applied to their own cultural norms. It has to be noted, however, that this special treatment of Maya libation rituals stems from the rectophobic and emetophobic attitudes of the Western culture. Furthermore, not all aspects of indigenous Native American sexuality and obscenity are thoroughly understood, though some researchers claim that the Maya knew and enjoyed dirty humor.

Wstęp:

Słowem *Majowie* określa się najczęściej grupę ludów zamieszkujących tereny wschodniego Meksyku, Gwatemali, Belize, zachodniego Hondurasu i Salwadoru, które są spokrewnione ze sobą językowo¹ oraz przeszłe prekolumbijskie społeczności złożone, które były przodkami tych ludów (ilustracja 1). Wspomniani starożytni Majowie od ponad dwustu lat stanowią jednocześnie przedmiot zainteresowania badaczy, jak i przedmiot zainteresowania międzynarodowej publiczności. Jednym z czynników wpływających na popularność tej kultury, jest odbiór kultury Majów zapośredniczony przez wybrane elementy tej kultury, które są odbierane sensacjonalizująco (Gilewski 2015). W dyskursie na temat kultury Majów znaczenie nieproporcjonalne do naukowej istotności zyskują kwestie takie jak mezoamerykańska kultura ofiar z ludzi², czy mająca spekulatywne podłoże sugestia o przepowiedni końca świata wraz z zakończeniem się tzw. 13 baktuna w 2012 roku (patrz Hoopes 2011). Samych starożytnych Majów przez wiele lat postrzegano jako pokojową cywilizację, która jakimś nadprzyrodzonym sposobem nie znała wojen ani innych konfliktów (Webster 2004).

Chociaż na współczesne postrzeganie tej złożonej kultury prekolumbijskiej w sposób znaczący wpłynął szereg takich właśnie przesadzonych, sensacjonalizujących motywów, prawdopodobnie wypływających z egzotycznej rzeczywistości badań archeologicznych to Majowie i tak stanowią jedną z najbardziej oryginalnych starożytnych społeczności złożonych jakie istniały. Złożoność kulturowa Majów jako kultury mezoamerykańskiej osadzonej w unikatowych środowiskach naturalnych rozwinęła się w wyniku procesów autochtonicznego niezależnie nie tylko od kultur Starego Świata. Wiele zjawisk kulturowych jest zatem odmiennych od tego do czego przyzwyczajeni są badacze i odbiorcy. Wśród nich istnieje pewien szereg zagadnień, które są odbierane w współczesnej kulturze odbiorców jako obsceniczne.

W przypadku kultury Majów najważniejszym źródłem wykorzystywanym podczas archeologicznych rekonstrukcji życia społecznego jest materiał ikonograficzny pochodzący z przedstawień ikonograficznych na naczyniach oraz tekstów hieroglificznych z naczyń z okresu klasycznego (patrz Gilewski 2018).

¹ w tym lud nazywający siebie Maya, czyli właściwych Majów, którzy do tej pory zamieszkują półwysep Jukatan i od których wzięła się nazwa całej grupy ludów.

Stan badań

W tekście tym przytoczę dwa zjawiska społeczne, które przyciągają szczególnie dużą uwagę publiczności oraz badaczy, a mianowicie znane z dekoracji na ceramice z okresu klasycznego (od 250 n.e. do około 900 roku n.e.) libacyjnej konsumpcji alkoholu oraz również znane głównie z inskrypcje hieroglificzne zawierające słownictwo związane etymologicznie z wulgaryzmami. Są to zagadnienia, które doczekały się kilku już specjalnie dedykowanych opracowań³.

Pierwszym „Akan: The God of Drinking, Death and Disease” Nikolaia Grube z Uniwersytetu w Bonn, poświęcony ikonografii pijaństwa w kulturach Majów oraz artykuł Bryana Strossa i Justina Kerra „Notes on the Maya Vision Quest Through Enema”. Raze te obydwie opracowania omawiają zawierają najwięcej informacji na temat majowskiej praktyki doodbytniczej konsumpcji alkoholu. Jeżeli chodzi o materiał hieroglificzny związany z leksykalnymi obscenicznościami to najwięcej informacji zawiera artykuł „*Los sujetos novelísticos y las palabras obscenas: Los mitos, los cuentos y las anécdotas en los textos mayas sobre la cerámica del período clásico*” autorstwa Dymitra Bielajewa i Alberta Dawlecina. Jest to jedno z niewielu opracowań (patrz też Wichmann 2004), które zwróciło uwagę na odczytanie na starożytnych inskrypcjach słowa, które prawdopodobnie stanowiły pewnego rodzaju obsceniczności. Dodatkowo artykuł Bielajewa i Dawlecina prezentuje omówienie ikonografii poniżej wspomnianego naczynia zwanego „*Regal Bunny Pot*” (K1398).

Doodbytnicze praktyki konsumpcji alkoholu w ikonografii malarstwa wazowego Majów okresu

³ Jeśli chodzi o wprowadzenie do samego życia dawnych społeczności Majów jest przedmiotem rozległej literatury badawczej, więc wspomnę tylko o kilku najważniejszych pracach. Opublikowane są dwa dobre opracowania syntetyczne: „*Daily Life in Maya Civilization*” Roberta Sharera oraz „*Handbook to Life in the Ancient Maya World*” Lynn V. Forster, obydwa stanowiące doskonały wstęp do tematyki. Kolejną ważną pozycją jest wieloautorowa monografia zatytułowana „*Ancient Maya Commoners*” pod redakcją Jona Lohse.

Malowidła na zabytkach ceramicznych Majów przedstawiają tematy pochodzące ze świata starożytnych (Gilewski 2018). Jednym ze wielu powtarzających się na różnych naczyniach tematów są przedstawienia figuralne, na których widoczne są postacie, które wlewają sobie przez odbyt do jelita grubego jakiś płyn z gruszkowatych pojemników lub lejków. Naczyń jest bardzo wiele (Tiesler i inni 2017, wymienionych jest również wiele przykładów). Są one wykonane różnymi technikami, zarówno malarskimi jak innymi, jak również są różnymi formami, część to wazy służące do picia kakao, choć znane są np. talerze, jak i figurki ceramiczne. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest rzeźbiona terakotowa waza, która znajduje się w zbiorach muzeum Princeton. Wazę identyfikuje się K1550 wedle dokumentacji Justina Kerra). Dla wielu badaczy (Hellmuth i Smeth 1986; Stross i Kerr 1992), przedstawienia te były interpretowane jako zabiegi rytualnej konsumpcji różnych substancji psychoaktywnych, stosowanych w tradycjach etnobotanicznej.

Nikolai Grube, w swej rekonstrukcji (Grube 1992, Grube 2011, informacje ustne) proponuje, że są to jednak zabiegi przede wszystkim związane z konsumpcją alkoholu. Hiszpański biskup Diego de Landa (2006:101-102), który w XVI wieku krótko po przybyciu Hiszpanów sporządził jeden z najwcześniejszych i najbardziej dokładnych opisów kultury Majów, w bardzo sugestywny sposób pisał o ich pijaństwie, mianowicie, że uwielbiali oni ceremonie libacyjne, podczas których niezwykle dla nich ważne było rytualne wprowadzenie się w stan nietrzeźwości.

Zdaniem Nikolai Grube na podstawie ikonografii przedstawień scen libacji z dekoracji malarstwa wazowego możliwe jest zrekonstruowanie całej praktyki konsumpcji alkoholu. Na przedstawieniach często zawarte są naczynia opisane jako zawierające napój *chi'*, czyli prawdopodobnie napój alkoholowy z kaktusa agawe⁴. W pewnych przypadkach naczyń, nawet jeżeli nie są przedstawione same zabiegi lewatywy, to same gruszki - przyrządy do wykonywania alkoholowej lewatywy często przedstawiane w scenach pijaństwa jako leżące w pobliżu lub na samych naczyniach opisanych pismem hieroglificznym Majów jako zawierające alkohol (Grube 2011).

⁴ W języku polskim więcej informacji o napojach alkoholowych znanych w prekolumbijskiej Mezoameryce można znaleźć w syntetycznym artykule Przemysława Trzeźniowskiego (2015).

Obsceniczne zwroty w inskrypcjach na zabytkach ceramicznych Majów

Jak już zostało wspomniane innym budzącym zainteresowanie badaczy są przykłady obscenicznego słownictwa występujące na zabytkach ceramicznego. Znany badacz Soren Wichman zwraca uwagę na to, że część malarstwa wazowego Majów, a zatem dekoracji ceramiki pałacowej i luksusowej, przypomina współczesne komiksowe satyry (Robson 2016). Znane są przykłady przedstawień, które są często rozbudowanymi historiami opowanymi za pomocą sekwencji obrazów, które wydają się eksperymentować z przedstawieniem ruchu postaci, a także z majańskim odpowiednikiem komiksowych tzw. dymków – polami, w których umieszczany był tekst wypowiedziany przez postaci, a także jak we współczesnym komiksie nie stroniły od „niewybrednego” poczucia humoru (Robson 2016).

Najbardziej znany przykład takiego żartu jest w scenie przedstawiona na majańskiej wazie nazywanej „Bunny Regalia Pot” lub „Regal Bunny Pot”, znanym też jako K1398 (Wichman 2004, Beljajew i Dawleczin 2006). Na wazie tej tak zwanym stylu kodeksowym (patrz Gilewski 2018), pokazana jest scena, prawdopodobnie oparta na jakimś prekolumbijskim przekazie mitologicznym. W przekazie tym Królik jest tak zwanym *tricksterem*, czyli bogiem-szachrajem. W historii najwyraźniej Królik jako złośliwy, bóg żartowniś kradnie ubrania i regalia bóstwu nazywanym przez badaczy Bóstwem L, które przedstawia się jako starszego mężczyznę. Jedna ze scen, zawartych na naczyniu pokazuje rozebranego Bóstwo L, podczas rozmowy z innym Bóstwem. Gdy Bóg L, żali się w rozmowie, że szuka Królika, który zabrał mu ubranie. W pobliżu znajduje się jednak ukryty przez wzrokiem Bóstwa L Bóg Królik, któremu z ust wylatuje strużka dymu przeistaczająca się napis hieroglificzny, który zdaniem epigrafów da się przetłumaczyć jako „wączaj pot swojego penisa, stary czarowniku” (Wichmann 2004, Beljajew i Dawleczin 2006) albo „spieprzaj stary człowieku/dziadku” (informacje ustne od anonimowego majologa). Powyższy dialog jest interpretowany jako jakiś wulgaryzm, który w tamtej historii jest w tamtej historii docinką sprytnego Boga Królika wypowiedzianą w ramach żartowania z Boga L. Z taką interpretacją (Wichmann 2004, Beljajew i Dawleczin 2006) zbieżne są obserwacje Hiszpanów, którzy odnotowali, że Majowie rozmówiani w „żartowaniu” (Landa 2006)⁵.

⁵ Dwójka niezależnych badaczy Europe C. Mercier oraz Renato Cottini Giroldo w swoim przeglądowym artykule (2015) sugerują prekolumbijski źródłosłów wyrażenia „*koppen than*” (robić niegrzeczne żarty, flirtować) znanego we współczesnym języku maya.

Omówienie i zakończenie

Moim zdaniem, przy omawianiu zarówno scen libacji jak i obscenicznych dowcipów potrzebna jest pewna refleksja na temat ich oryginalnego kontekstu. Archeologiczne, epigraficzne i ikonograficzne rekonstrukcje wspomnianych wyżej zjawisk pijaństwa czy obecność na naczyniach niegrzecznych żartów są zjawiskami, które jak zostało wspomniane wzbudzają duże zainteresowanie zarówno naukowców jak i powszechnych odbiorców. Podczas szeregu zorganizowanych na Uniwersytecie Warszawskim popularyzatorskich wystąpień profesora Nikolaia Grube, największym zainteresowaniem publiczności cieszyło się wystąpienie, podczas którego mówił właśnie o pijaństwie i omawiał praktyki doodbytniczej konsumpcji alkoholu. Z kolei podczas konferencji europejskiego stowarzyszenia majologów w Helsinkach w 2012 roku, największym zainteresowaniem publiczności już eksperckiej była dyskusja jak przetłumaczyć wspomniany dialog z „Bunny Regalia Pot” (patrz powyżej).

Przyczyną fascynacji współczesnej publiczności pijackimi lewatywami Majów, jest to, że są to zachowania, które w zachodnioeuropejskiej kulturze badaczy czy odbiorców stanowiły przekroczenia dozwolonych norm życia codziennego. Nie tylko brak umiaru w picu jest w tym kontekście powszechnie uważany za pewnego rodzaju wykroczenie, ale wspomniane zachowania i obszary cielesne związane z majańską konsumpcją alkoholu są przedmiotem określonych kulturowych obostrzeń, czy wręcz lęków. Odbyt jako związany w kulturach starego świata z symboliką nieczystości Przykładem taobszaru tabu czy źródła lęku (rektofobii) jest stanowi obszar objęty pewnym tabu czy lub nawet będący źródłem pewnych kulturowych zaburzeń lękowych (rektofobii) (patrz Douglas 1965). Podobnie jest z wymiotami. Jak pisze Megan R. Pearson (2015:12-13) w zachodniej kulturze mamy do czynienia z kulturowym tabu związanym z wymiotami (czego świadectwem może być tak zwane emetofobia⁶, czyli lękiem przed wymiotowaniem), które jest niepożądane jako forma utraty kontroli nad ciałem.

W tym przypadku odbiór kultury Majów okazuje się związany z europejskimi konstruktami społecznymi związanymi z cielesnością. Tymczasem zagadnienia cielesności i seksualności w kulturze starożytnych Majów były zjawiskami o innej charakterystyce (Houston, Taube, Stuart 2006). Chociaż samo poczucie humoru mieszkańców Nowego Świata, jest powszechnie znane

⁶, od gr. emetikós 'stosujący środki wymiotne'.

i jak zdaje się w pewien sposób zrozumiałe dla Europejczyków (patrz Robson 2016) to należy pamiętać, że amerindiańskie koncepcje seksualności i cielesności są odmienne od naszych (patrz Gilewski 2017). Wiele europejskich tabu dotyczących seksualności nie dotyczy kultur prekolumbijskich (Gilewski 2017), w których seksualność jest uznawana za sferę związaną z magią, rytualnością i praktykami budującymi tożsamość. W wielu kulturach Nowego Świata, spożywanie pożywienia i np. różnego rodzaju płynów w tym też, substancji psychoaktywnych jest praktyką magiczną, którą można wykonywać z pomocą różnych otworów ciała. Np. wśród niektórych Indian Amazonii seks doodbytniczy jest uznawany za formę opieki mężczyzny nad kobietą lub będącym w jej łonie dzieckiem (odżywiania jej) ponieważ, różne rodzaje stosunków seksualnych są postrzegane nie proces zapłodnienia, ale trwały ciągły proces odżywiania, poprzez wielokrotne dostarczenia magicznego płynu odżywiającego – nasienia do organizmu kobiety poprzez różne otwory w jej ciele (Patrz Gilewski 2017).

Stąd podsumowując wydaje się, że należy wreszcie zauważyć takie odmienne od naszych zwyczaje stanowiąc mogą nie tylko zaspokojenia ciekawe oryginalności, ale i wartościowy materiał badawczy, który może pozwolić nie tylko odkryć znaczne różnice kulturowe, ale zrozumieć zarówno je jak i posłużyć do wytworzenia wartościowej refleksji na temat współczesnej kultury,